

L'Evaluation des effets des coupures urbaines sur les déplacements urbains cas de la ville d'Oujda (Maroc oriental)

The impact of urban cuts on urban travels Case of Oujda city (Eastern Morocco)

Auteur 1 : ASSIOUI Mohammed,

ASSIOUI Mohammed, (<https://orcid.org/0000-0001-7342-9666>, Professeur chercheur.)
Faculté des Lettres et sciences Humaines Sais, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ASSIOUI .M (2022) « L'Evaluation des effets des coupures urbaines sur les déplacements urbains cas de la ville d'Oujda (Maroc oriental) », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 13 » pp: 244-261.

Date de soumission : Juin 2022

Date de publication : Août 2022

DOI : 10.5281/zenodo.7056899
Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Jusqu'à présent toutes les études relatives aux déplacements en milieu urbain se sont limitées en matière de leurs mesures aux distances à vol d'oiseau (distances euclidiennes). Cette pratique cache en fait derrière elle des réalités et donne l'idée que la difficulté des déplacements n'est qu'une simple fonction de la distance, alors que la réalité urbaine impose souvent ses contraintes, parmi lesquelles : les coupures urbaines. L'objectif principal de cette recherche est dans un premier temps de dresser une revue de littérature de ce phénomène (définitions, formes, typologies et conséquences), et dans un deuxième temps de présenter un état des lieux des coupures urbaines par voies de leur répartition spatiale et de leur composition puis leur évaluation. Les résultats obtenus ont montré la diversité des catégories de coupures urbaines dans la ville d'Oujda, et leurs impacts négatifs sur les déplacements des riverains. Cependant, l'évaluation des effets des coupures urbaines sur les déplacements des individus n'était possible que par l'utilisation d'un système d'informations géographiques dédiés aux transports (SIG-T). Cet outil a permis, entre autres, la modélisation des détours et les zones de desserte.

Mots clés : coupures urbaine, déplacement, transport urbain, indice de détour, taux de desserte

Abstract

Until now, all studies relating to travel in urban areas have limited their measurements to the euclidean distances. This practice gives the idea that the difficulty of travel is only a simple function of distance, while urban reality often imposes its constraints, among which are urban cuts. The main objectives of this research are first to draw up a literature review of this phenomenon (definitions, forms, typologies, and consequences), and secondly, to present an inventory of urban divisions through their distribution. space and their composition, and then their evaluation. The results obtained showed the diversity of categories of urban cuts in the city of Oujda and their negative impacts on the movement of residents. However, the evaluation of the effects of urban cuts on the movements of individuals was only possible through the use of a geographical information system dedicated to transport (SIG-T). This tool allowed, among other things, the modeling of detours and service areas.

Keywords: urban cuts, travels, transportation, index detour, service rate.

Introduction

La ville est une entité spatiale habitée par une communauté d'hommes et dédiée à l'échange permanent qu'il soit alimentaire, économique, politique social touristique ... Elle est traditionnellement divisée en espaces bâtis identifiables que l'on nomme quartiers. De fait, la notion et la capacité de mobilité doivent prendre une grande importance dans l'organisation de de l'espace urbain (FOUCHE, 2005).

Souvent, des objets ou espaces, tiennent lieu de coupure dans l'espace urbain. Ce phénomène de coupure apparaît, lorsqu'un élément considéré comme un obstacle se trouve confronté à un tissu urbain (FUND. M, 2016). L'effet de coupure est une nuisance des transports provoquée par les infrastructures qui découpent l'espace urbain et limitent les déplacements de proximité (HERAN,2011). La coupure induit des effets de discontinuité parfois très marquée sur la morphologie, l'ambiance et les dynamiques urbaines, allant parfois jusqu'à l'enclavement de certains espaces/quartiers (FUND. M., 2016). Le problème des coupures prend une autre dimension lorsque des infrastructures de transport (autoroutes urbaines/ gares) prennent part du tissu urbain sans s'y intégrer réellement. Il s'agit ici des aménagements qui éloignent plus qu'ils ne rapprochent, appelés aussi « *Le paradoxe du lien qui coupe* » (HERAN, 2011). Dans de tels cas, ces infrastructures de transport peuvent même perturber le fonctionnement urbain : réduction de l'accessibilité, séparation des lieux, enclavement, etc.

L'objectif de cette recherche est de mettre en lumière un phénomène négligé par les politiques de transport urbain malgré ses impacts négatifs sur les déplacements urbains. Dans ce sens, la problématique de notre recherche à laquelle nous essaierons de répondre, est la suivante : **Quel est l'impact des coupures urbaines sur les déplacements urbains ?**

De cette question principale découle un ensemble de questions secondaires, à savoirs :

- A partir de quel moment une infrastructure/ construction constitue-t-elle une coupure ?
- Existe-t-elle une typologie spécifique aux coupures urbaines ?
- Quelles sont les effets/ conséquences de ces coupures urbaines sur les déplacements urbains ?
- Peut-on quantifier les effets de ces coupures ?

Cette recherche est structurée en deux volets. Le premier est réservé à la revue de littérature liée aux coupures urbaines (essai de définition, effets et conséquences), le second présente le cadre empirique de la recherche. Ce dernier volet est caractérisé par le suivi d'une méthode

déductive avec une approche quantitative basée sur l'utilisation des statistiques spatiales appliquées aux attributs du réseau de voirie urbaine via un système d'informations géographiques (SIG). Ainsi, ce travail s'inscrit dans le cadre de posture épistémologique positiviste à travers laquelle on cherche à explorer la réalité et de découvrir la vérité et en la présentant par des moyens empiriques en relation avec notre problématique.

. 1.Revue de littérature

A partir de quel moment un élément (ou obstacle) est-il qualifié de « coupure » ? La réponse à une telle question s'avère difficile sans la prise en compte de l'effet de cet élément. Un effet de coupure existe dès qu'un obstacle oblige l'utilisateur à effectuer un détour important (HERAN, 1999). Il faudra donc déterminer à partir de quelle dimension de l'obstacle ou de quel allongement de parcours, on peut considérer qu'il y a effet de coupure pour un usager donné.

Avant de traiter la problématique des coupures urbaines, un essai de définition des principales notions liées à ce phénomène s'impose :

- **Une coupure** est tout élément qui provoque un effet de coupure (HERAN, 1999).
- **L'effet de coupure** : Une voirie (autoroute, voie rapide, boulevard...) provoque un effet de coupure, quand le lien fonctionnel ou structurel, entre la voie et l'urbanisation alentour se trouve nié sur le terrain » (ENEL, 1984),
- **Barrière de trafic** : Une voirie provoque une barrière de trafic, quand le trafic est si important qu'il limite les traversées des piétons, à cause des temps de traversées, des détours imposés ou du danger... (HERAN, 2011).

Les effets des coupures urbaines peuvent être évalués, à la fois, à travers leurs conséquences sur les déplacements et sur les relations de voisinage :

- Les 3D : augmentation des '**délais**' de traversée, des parcours allongés (**détours** et **dénivelés**) ;
- Augmentation du trafic automobile et congestion dans certaines parties du réseau routiers urbains (augmentation de la consommation du carburant, pollution et nuisance) ;
- Insécurité : déplacements risqués et parfois renoncement à se déplacer en cas d'absence d'accompagnement.
- Réduction des interactions en face à face, délitement du lien social...

- Séparation des communautés (BRADBURY et al,2007) (HIGHWAYS AGENCY,1993) [1]: sentiment d'exclusion, surtout chez les bas revenus (JAMES et al,2005).
- Accès plus difficile aux services de proximité (école, poste, commerces...).

Les coupures urbaines sont des structures variées, et chaque catégorie ou type de coupures engendre des conséquences différentes. On distingue généralement deux grandes catégories (formes) de coupures (voir tableau N°1) :

Tableau N° 1 : exemples des différentes catégories de coupures urbaines.

Coupures simples		Coupures composites	
	Autoroute urbaine Voie ferrée		
	Cours d'eau Voie ferrée		
	Autoroute urbaine traversant un cours d'eau		

Source : L'auteur

- ❖ Coupures simples : se caractérisent par l'existence d'un seul type d'obstacle dominant une partie ou une zone de l'espace urbain. Deux grands types de coupures simples sont à citer : coupure linéaire : (infrastructure de transport : autoroute, voie ferrée...etc.) ou naturel (rivière) et coupure surfacique : est un obstacle présent sur une surface considérable et qui est infranchissable.
- ❖ Une coupure urbaine est dite « coupure composite », lorsque deux coupures urbaines ou plus se réunissent en un seul lieu.

Frédéric HERAN distingue trois principaux types de conséquences des effets de coupures urbaines :

a) conséquences immédiates, à savoir :

- Les 3D : augmentation des '**délais**' de traversée, des parcours allongés (**détours** et **dénivelés**) ;
- Augmentation du trafic automobile et congestion dans certaines parties du réseau routiers urbains (augmentation de la consommation du carburant, pollution et nuisance) ;
- Insécurité : déplacements risqués et parfois renoncement à se déplacer en cas d'absence d'accompagnement.

b) conséquences à moyen terme :

- Diminution des relations de voisinage,
- Réduction des interactions en face à face, délitement du lien social...
- Séparation des communautés : sentiment d'exclusion, surtout chez les bas revenus
- Accès plus difficile aux services de proximité (école, poste, commerces...)

c) Impacts à long terme : modifications du fonctionnement **urbain** :

- Paradoxe du lien qui coupe : augmentation de l'accessibilité éloignée au détriment de l'accessibilité rapprochée ;
- Plus facile de traverser la ville en voiture, que la rue à pied.

Au niveau du public concerné, les piétons représentent la majorité du public touchée par les coupures urbaines et surtout les piétons vulnérables ou peu mobiles (enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite...), ils sont très pénalisés par les détours et le danger de la traversée.

Les cyclistes, en réalité, sont de loin les plus concernés, car :

- Confrontés à de nombreuses voiries impraticables (trafic dense et rapide mais pas d'aménagements cyclables) ;
- buttant sur les infrastructures infranchissables entourant les quartiers à cause de leur rayon d'action bien supérieur à celui des piétons ;

Les services de transport de proximité (au sens large), à savoir :

- distribution courrier, colis... ,
- collecte ordures ménagères...
- desserte transport public, taxi... ,

- urgence police, médecin, pompiers, ...

2. Zone d'étude

La zone de l'étude est l'espace urbain de la ville d'Oujda (Figure N°1). Oujda, cité millénaire, fondée par **Ziri Ibn Attaya le Maghraoui** en l'an 384 de l'Hégire (994) (Retnani.2007). Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, la population urbaine de la ville d'Oujda est de 494 252 habitants, avec un taux d'accroissement moyen annuel de 1,2% (HCP,2014).

Face à la croissance démographique et spatiale d'Oujda, des documents d'aménagement et d'urbanisme ont été mis en œuvre pour couvrir l'ensemble de la ville. En 1983, un Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) a été élaboré pour la ville d'Oujda, mais la question des déplacements n'a pas été réellement abordée (ASSIOUI, 2016). En fait, les orientations du SDAU n'ont pas été mises en application.

L'élaboration des orientations du nouveau SDAU, applicable en 2008 et pour les 25 ans à venir, n'a été homologué qu'en octobre 2015 (Bulletin officiel, 2015). Bien que ce document ait apporté des perspectives en matière de déplacements urbains, il a été réalisé en parallèle à la réalisation d'un autre document d'une importance capitale, en l'occurrence, le PDMU (le plan directeur de mobilité urbaine). Cependant, on reproche au PDMU l'absence des mesures visant à réduire les effets négatifs de coupures urbaines.

Figure N°1 : périmètre urbain de la ville d'Oujda

Source : image google Maps + travail personnel de l'auteur

3. Méthodologie

L'approche adoptée dans ce travail est basée essentiellement sur le réseau viaire. Ce choix puise sa justification dans le fait que la mobilité représente aujourd'hui une des caractéristiques fondamentales des pratiques contemporaines, et qu'il incombe au réseau viaire d'assurer le lien entre ces pratiques de mobilité et l'espace urbaine. Il s'agit donc ici d'articuler approche spatiale et approche réticulaire du système des voies de façon à déterminer les propriétés spécifiques au réseau viaire en termes (BRÈS ,1998) :

- de services rendus, au premier rang duquel l'accès qu'il assure ;
- de perception/représentation du milieu urbain qu'il contribue à engendrer ;

Nous avons retenu une analyse des coupures urbaines en deux temps, à savoir : un diagnostic qui consiste à identifier les principales coupures urbaines au sein du périmètre urbain dans un premier temps, puis l'évaluation des effets des coupures urbaines à travers l'indice de détour et le taux de desserte dans un second temps (Figure N°2).

Figure N°2: démarche poursuivie

Source : l'auteur

L'indice de détour, une dimension importante du réseau de transport, est le rapport des distances directes et réelles entre deux centres et peut être obtenu en utilisant la formule suivante (BALKRISHNA et VAIDYA, 2003) :

$$\text{Indice de détour} = \frac{\text{distance réelle}}{\text{distance à vol d'oiseau}} \times 100$$

Cet indice est utilisé pour évaluer les résultats de l'ajout ou la suppression des tronçons dans un réseau de transport (ABDO, 2007). Outre son importance comme indice d'évaluation d'un réseau de transport, cet indice permet de mieux comprendre les distances supplémentaires imposées par les coupures urbaines par rapport aux distances à vol d'oiseau. En milieu urbain, Frédéric HERAN affirme que le détour moyen normal varie entre 15 % à 25%. Cependant, il ajoute qu'il n'est guère possible de descendre en dessous de 15% au risque d'encombrer l'espace par de la voirie au détriment du bâti, ni d'aller bien au-delà de 25% sans provoquer des allongements de parcours dissuasifs pour les piétons (HERAN, 2009) [2].

Le taux de desserte est un autre indice qui nous permet de mieux qualifier le degré d'accessibilité d'un lieu quelconque au sein de la ville. Le taux de desserte d'un lieu est le rapport entre la surface réellement accessible et la surface potentiellement accessible (à vol d'oiseau).

$$\text{Taux de desserte} = \frac{\text{surface réellement accessible}}{\text{surface potentiellement accessible}} \times 100$$

Les variables retenues lors de ce travail sont les attributs de chaque tronçon et intersection du réseau (Figure N°3). Le tableau suivant présente la nature et la typologie des variables retenues :

Tableau 2 : Variables d'analyse

Elément du réseau viaire	Attributs (Variables)	Type
Numérique	Identifiant	Numérique
	Longueur	Numérique
Intersection	Identifiant	Numérique
	X (coordonnée)	Numérique
	Y (coordonnée)	Numérique

Source : l'auteur

**Figure N°3 : Extrait du réseau viaire de la ville d'Oujda
(tronçons en rouge et les intersections en vert)**

Source : l'auteur

4. Résultats et Discussion

À partir des résultats obtenus, nous allons essayer d'analyser dans un premier temps la répartition spatiale des détours dans l'ensemble de l'espace urbain de la ville d'Oujda, alors que dans un deuxième temps, nous allons analyser les distances supplémentaires (détours) réalisées par les riverains résidents près des coupures urbaines tout en se focalisant sur le cas d'une des plus importantes coupures urbaines de la ville d'Oujda.

4.1. Répartition spatiale des coupures urbaines

Un premier diagnostic, mené dans l'espace urbain de la ville d'Oujda, a révélé l'existence de différentes formes (simples ou composites) et typologies (linéaires ou surfaciques) de ces coupures (Figure N°:4). Tout d'abord, et en commençant par les coupures simples linéaires, on constate qu'elles sont composées principalement de :

- Les cours d'eau : « **Oued Nachef** » allant du sud-ouest au Nord-Ouest tout en rejoignant « **Oued Isly** » qui passe du Nord-Ouest au Nord-Est. Les autres cours d'eau se situent au Sud et à l'Est de la ville. Leur longueur totale est de 21 Km ;
- Une voie ferrée coupant la ville de l'ouest au nord-est avec une longueur totale de 11 Km ;
- La falaise de « **Jorf-Lakhdar** » d'une longueur d'un 1 Km ;

Figure N°4 : Typologie des coupures urbaines à Oujda

Source : l'auteur

Les coupures surfaciques, quant à elles, sont dominées par des espaces agricoles intra-urbains (une particularité de l'espace urbain de la ville d'Oujda) et qui représentent près de 60% de la surface totale de ce type de coupures, suivies par les casernes militaires 19%.

Les coupures composites, comme le montre la carte de Figure 3, se concentrent principalement dans la partie Nord-ouest de la ville, créant ainsi un arc d'une longueur de 5,4 Km limitant d'une manière considérable les déplacements dans cette partie de la ville.

Toutefois, il faut signaler qu'une seule coupure composite représente à elle seule la moitié de ce type. Elle occupe une place importante, vue même stratégique dans la ville (Figure N°:5).

Cette coupure est à la fois très proche du centre-ville et comprend une infrastructure de transport d'une importance capitale pour la ville d'Oujda, à savoir : la gare ferroviaire.

Figure N°5 : la coupure composite de la gare ferroviaire

Source : l'auteur

4.2. Les détours

L'analyse spatiale de la répartition du détour moyen sur l'ensemble de l'espace urbain de la ville d'Oujda montre un déficit notable surtout au nord et nord-est de la ville, avec un détour moyen qui dépasse 35 %, avec un pic de 120% dans certains emplacements (Figure N° :6).

Figure N°6 : Répartition spatiale de l'indice de détour

Source : l'auteur

Pour bien illustrer l'importance de l'indice de détour dans l'évaluation des coupures urbaines, nous allons prendre l'exemple de la gare ferroviaire (en tant que coupure composite). L'analyse sera limitée aux détours réalisés par les habitants dans un périmètre de 500 m de cette coupure.

L'état actuel des détours réalisés montre que plus de 50% de l'espace qui entoure cette coupure composite a un indice de détour qui dépasse 75%, et 25% avec un indice de détour plus

de 100%. Cette situation s'aggrave d'avantage lorsqu'on sait que l'espace dont les indices de détours sont compris entre 15 % et 25% (détours normaux selon HERAN) ne représente que 12% (carte 1, Figure N° :7.).

Figure N°7: Evaluation des détours aux alentours de la gare ferroviaire

source : l'auteur

Cette partie de la ville, subit actuellement des changements fondamentaux (projet **Urba Pole**, les **Quais verts** ...), ce qui aura sans doute des répercussions positives sur les détours réalisés vu les aménagements nouveaux en matière d'infrastructure routière.

Une deuxième analyse qui prendra ces nouveaux changements en considérations (carte 2, Figure :N°7) montre une amélioration significative des indices de détour. 50% de l'espace entourant cette coupure, son indice de détour chutera à 40% (contre 75% auparavant), et les espaces dont les indices dépassant 75% ne représenteront que près de 2% (contre 50% auparavant). Toutefois il faut signaler que l'espace dont les indices de détours sont compris entre 15 % et 25% passera à 25% au lieu de 12%.

4.3. Taux de desserte : exemple de la gare ferroviaire

En reprenant l'exemple de la gare ferroviaire, son taux de desserte à 500 m est de 35%, et même si on passe à 1000 m le taux de desserte ne connaîtra pas une amélioration significative : 38%. A partir d'une distance de 2000 m, le taux de desserte arrive à son pic pour atteindre 58% (Figure N°8).

Figure N°8 : Evolution du taux de desserte avec la distance de la gare ferroviaire

Source : l'auteur

Cependant, il faut signaler que même si cet équipement (la gare ferroviaire) possède un faible taux de desserte, la demande du transport ferroviaire à partir dudit équipement n'est pas influencée par son niveau de desserte, car il s'agit de la seule gare ferroviaire de la ville, mais ce taux donne une image de la qualité d'accès à ce service (Figure N°9).

Figure N°9 : accessibilité réelle/potentielle de la gare ferroviaire

Source : l'auteur

Conclusion

On a essayé à travers cet article de donner une vision globale de l'état actuelle des coupures urbaines au sein de l'espace urbain de la ville d'Oujda. Ce phénomène, associé à d'autres problèmes (congestion, état du réseau routier urbain, déficience du transport en commun...) ne font qu'aggraver l'accessibilité que ce soit au niveau quantitatif (faibles taux de desserte, détours importants) ou qualitatif (pénibilité de se rendre à un endroit dans la ville).

Au niveau de l'espace urbain de la ville, des améliorations restent à faire, surtout au niveau des infrastructures routières (création de ponts sur **Oued Nachef** et **Isly**). A signaler ici que le déménagement des casernes militaires hors de l'espace urbain aura des effets notoires sur les déplacements de la population les avoisinante (diminution des détours, temps de déplacements, amélioration de leur qualité...etc.)

Mais il ne faut pas oublier que cette première analyse de l'ampleur de ce phénomène, ouvrira de nouvelles perspectives de recherche, tout particulièrement et à titre d'exemple :

- Affinement de la recherche au niveau de la consommation énergétique additionnelle due aux détours réalisés soit pour les automobilistes ou les piétons ;
- La pollution causée par cette consommation énergétique additionnelle ;
- La perte de temps subie par les individus (causée par les détours et les congestions) ;
- L'impact des coupures urbaines sur la qualité de vie...etc.

Notes

- [1] La séparation d'une communauté est définie par le système d'évaluation de transport au Royaume-Uni comme : "*La séparation des résidents des installations et des services qu'ils utilisent dans leur communauté causée par des routes nouvelles ou améliorées ou par des changements dans les flux de trafic.* » (BRADBURY, TOMLINSON, & MILLINGTON, 2007). (HIGHWAYS AGENCY, 1993).
- [2] Cette dernière remarque a été prouvée par nos calculs appliqués au réseau routier de la ville d'Oujda

BIBLIOGRAPHIE

1. ABDO, S., (2007). Joghrafiat annakl Al Hadari. Rassael joghrafia N°361. Matabie al majmoaa addawliya.
2. BALKRISHNA, C., VAIDYA., (2003). Geography of Transport Development in India. New Delhi: Concept Publishing Company.p386.
3. BRADBURY, A., TOMLINSON, P., & MILLINGTON, A., (2007). understanding the evolution of community severance and its consequences on mobility and social cohesion over the past century. Association for European Transport and contributors.
4. BRÈS, A.,(1998). Le système des voies urbaines : entre réseau et espace. In: Flux, n°34, 1998. pp. 4-20; doi : <https://doi.org/10.3406/flux.1998.1233>
5. Bulletin officiel N° 6409 du 2 novembre 2015 du décret N° 2.15.294 du 2 moharam 1437.
6. ENEL, A., (1984). Coupure routière et autoroutière, Atelier central d'environnement. Paris.
7. FOUCHE, L., (2005). Coupures urbaines et architecture. p9 .
<http://ludovic.fouche.free.fr/Archi/Coupures%20urbaines-Introduction.pdf> (consulté le 10/06/2022).
8. FUND, M., (2016). Méthode pour l'évaluation des couvertures d'infrastructures routières et ferroviaires : Approche par la modélisation fonctionnelle d'un objet technique urbain. Architecture, aménagement de l'espace. Université Paris-Est, 2016. Français. NNT : 2016PESC1178. tel-01539549,p9.
9. HCP, (2017). Annuaire statistique de la région de l'oriental. Direction régionale de l'Oriental. Oujda.
10. HERAN, F., (1999). Evaluation de l'effet de coupures sur les déplacements des piétons et des cyclistes. Article de synthèse. Programme interministériel sur les transports (PREDIT II) Groupe thématique n° 1 : "Recherches stratégiques" Axe 7 : "Déplacements non motorisés et u. IFRESI - CNRS. p2.
11. HERAN, F. (2009). Des distances à vol d'oiseau aux distances réelles ou de l'origine des détours. Flux2/2009 ,(n° 76-77), pp110-121.
12. HERAN, F., (2011). Le paradoxe du lien qui coupe. Communication au 10ème séminaire francophone est-ouest de socio-économie des transports. Montréal.

13. HIGHWAYS AGENCY., (1993). Design manual for roads and bridges. London: Volume 11, Section 3, Part 8: Pedestrians, Cyclists, Equestrians and Community Effects, Stationary Office.
14. JAMES, E., MILLINGTON, A., TOMNILSON, P., (2005). Understanding Community Severance, I: Views of Practitioners and Communities. TRL, Dept for Transport. London.
15. LEXPRESS.fr, (2010). Combien de temps mettez-vous pour aller au travail ? LEXPRESS.fr. (http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/combien-de-temps-mettez-vous-pour-aller-au-travail_910317.html#PQhULrMM3YBzgmZJ.99)
16. RETNANI, A., (2007). Oujda porte du Maroc. Mille ans d'histoire. Editions la croisée des chemins. pp17-18.